

Modelo de desarrollo, educación y gestión educativa en América Latina y el Caribe en el contexto de la globalización

Neybis Acosta

Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.

Correo electrónico: nebisacosta@yahoo.es

Recibido: 22-03-2016

Aceptado: 30-09-2017

Resumen

El presente artículo aborda el tema de los modelos de desarrollo y la gestión educativa en el marco del proceso de la globalización que se inicia desde finales del siglo XX. A partir de una revisión documental bibliográfica, se relacionaron las categorías de análisis: educación, gestión educativa, modelos de desarrollo y globalización mundial. Se realizó un análisis sobre la crisis de los modelos de desarrollo de América Latina y el Caribe, valorando el campo de la acción social y pública. En este último, en particular, la acción educativa y gerencial, con lo cual se concluye que dentro del repensar latinoamericano y caribeño se hace necesario realizar una revisión del término desarrollo y, con base en ello, diseñar un nuevo modelo de desarrollo para América Latina y el Caribe que considere el papel de una educación de calidad que sirva para promover el desarrollo humano integral y en esta perspectiva, la gestión del sistema se convierte así en un asunto clave para alcanzar mejores resultados.

Palabras clave: Globalización, modelos de desarrollo, educación, gestión educativa.

Development, education and education management model in Latin America and Caribbean countries, in the globalization context

Abstract

This article addresses the issue of development and educational management models in the context of the globalization process; which starts from the late twentieth century. Starting from a literature review, categories of analysis like education, educative management, development and world globalization models were related. An analysis of the crisis of development models in Latin America and the Caribbean, assessing the field of social and public action was carried out. About the latter one, particularly the educational and managerial action was analyzed, coming to the conclusion that within the Latin American and Caribbean rethink, it is necessary to make a review of the development term, and on this basis, to design anew Latin America and the Caribbean development model, that takes into account the role of education quality, serving to promote integral human development and, in this perspective, the system management becomes in a key issue to achieve better results.

Keywords: Globalization, development models, education, educational management.